

SIFAT MENEJMENTINI TASHKILOTDA JORIY ETISH VA DOIMIY RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Salixov Saidamir Alisher o`g`li

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi dotsenti, PhD

saidamir.solihov@mail.ru

+998 90 326 1696

Rajabova Gulnoza Ma`rufjon qizi

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18383655>

Annotatsiya

Mazkur maqolada tashkilotlarda sifat menejmentini joriy etish va uni doimiy rivojlantirishning nazariy-uslubiy asoslari tahlil qilinadi. Sifat menejmenti tizimining (SMT) asosiy tamoyillari, joriy etish bosqichlari hamda doimiy takomillashtirish strategiyalari yoritiladi. Shuningdek, sifat menejmentining tashkilot faoliyati samaradorligi, raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishiga ta`siri asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari tashkilotlarda sifat menejmenti tizimini samarali tashkil etish bo`yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so`zlar: sifat menejmenti, sifat menejmenti tizimi, ISO 9001, doimiy takomillashtirish, tashkilot samaradorligi.

Аннотация

В статье анализируются теоретико-методологические основы внедрения и постоянного развития системы менеджмента качества в организациях. Рассмотрены основные принципы системы менеджмента качества, этапы ее внедрения и стратегии непрерывного совершенствования. Обосновано влияние менеджмента качества на эффективность деятельности организации, ее конкурентоспособность и устойчивое развитие. Результаты исследования могут быть использованы при разработке научно-практических рекомендаций по внедрению системы менеджмента качества.

Ключевые слова: менеджмент качества, система менеджмента качества, ISO 9001, непрерывное улучшение, эффективность организации.

Abstract

This article analyzes the theoretical and methodological foundations of implementing and continuously developing quality management systems in organizations. The main principles of quality management systems, stages of implementation, and continuous improvement strategies are examined. The

impact of quality management on organizational performance, competitiveness, and sustainable development is substantiated. The research findings can be used to develop scientific and practical recommendations for effective quality management system implementation.

Keywords: quality management, quality management system, ISO 9001, continuous improvement, organizational performance.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida tashkilotlar faoliyatining samaradorligi va raqobatbardoshligi ko'p jihatdan sifat menejmenti tizimini joriy etish va uni doimiy takomillashtirish darajasiga bog'liq. Bozor munosabatlarining rivojlanishi, iste'molchilar talablarining oshishi hamda global raqobat sharoitida mahsulot va xizmatlar sifatini boshqarish tashkilotlar uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, sifat menejmentini tashkilot faoliyatiga joriy etish va uni uzluksiz rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi.

Asosiy qism

Sifat menejmenti — bu tashkilotda mahsulot va xizmatlar sifatini rejalashtirish, ta'minlash, nazorat qilish va doimiy yaxshilashga qaratilgan boshqaruv faoliyatidir. Sifat menejmenti tizimi tashkilotning barcha bo'g'inlarini qamrab olib, resurslardan samarali foydalanish, jarayonlarni optimallashtirish va mijozlar ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

Sifat menejmentini joriy etish quyidagi asosiy bosqichlarda amalga oshiriladi:

- tashkilot faoliyatini tahlil qilish va sifat siyosatini ishlab chiqish;
- jarayonlarga asoslangan boshqaruvni joriy etish;
- xodimlarni sifat menejmenti bo'yicha tayyorlash;
- ichki audit va monitoring tizimini yo'lga qo'yish;

Mazkur bosqichlarning izchil amalga oshirilishi sifat menejmenti tizimining samaradorligini ta'minlaydi.

Tashkilotlar faoliyatida sifat menejmenti asosiy 7ta bosqichni qamrab oladi: Sifat menejmenti 7 ta asosiy tamoyilga tayanadi:

- 1.Mijozga yo'naltirilganlik
- 2.Rahbariyat yetakchiligi
- 3.Xodimlar ishtiroki
- 4.Jarayonlarga asoslangan yondashuv
- 5.Tizimli boshqaruv
- 6.Doimiy takomillashtirish
- 7.Dalillarga asoslangan qaror qabul qilish

Sifat menejmentining 7 ta asosiy tamoyiliga amal qilish tashkilot faoliyatining barcha yo'nalishlarida ijobiy natijalarni ta'minlaydi. Xususan, mijozga yo'naltirilganlik tamoyili mijozlar qoniqishini oshirish va bozor talablariga moslashuvchanlikni kuchaytirishga xizmat qiladi. Rahbariyat yetakchiligi sifat siyosatining izchil amalga oshirilishini ta'minlab, xodimlar faoliyatini yagona strategik maqsadlar sari yo'naltiradi. Xodimlar ishtiroki tamoyili orqali tashkilotda mas'uliyat va tashabbuskorlik oshadi, jarayonlarga asoslangan yondashuv esa resurslardan samarali foydalanish va faoliyat natijalarining barqarorligini ta'minlaydi. Tizimli boshqaruv tamoyili bo'limlararo hamkorlikni kuchaytirib, boshqaruv qarorlarining uyg'unligini ta'minlaydi.

Doimiy takomillashtirish tamoyili tashkilotning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlab, raqobatbardoshlikni oshiradi. Dalillarga asoslangan qaror qabul qilish esa boshqaruvda subyektivlikni kamaytirib, qarorlarning aniqligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, sifat menejmentining mazkur tamoyillari tashkilot faoliyati samaradorligini oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va raqobat ustunligini shakllantirishning muhim omili hisoblanadi.

Sifat menejmentini doimiy rivojlantirish tashkilotning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. Bunda PDCA (Plan-Do-Check-Act) sikli, jarayonlarni doimiy takomillashtirish, xodimlar ishtirokini kuchaytirish va innovatsion yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Doimiy takomillashtirish strategiyalari tashkilot samaradorligini oshirish va raqobat ustunligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, sifat menejmentini tashkilotda joriy etish va uni doimiy rivojlantirish tashkilot faoliyatining samaradorligi, raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Sifat menejmenti tizimini izchil joriy etish va doimiy takomillashtirish orqali tashkilotlar bozor talablariga moslashish, mijozlar qoniqishini oshirish va ichki resurslardan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bois, sifat menejmentini rivojlantirish strategiyalarini amaliyotga keng joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
- 2.O'zbekiston Respublikasining "Texnik jihatdan tartibga solish to'g'risida"gi Qonuni.
- 3.O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida"gi Qonuni.
- 4.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni – "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi".
- 5.ISO 9001:2015 – Quality Management Systems – Requirements.
- 6.Fonseca, L. M., Domingues, J. P. Quality management systems in the context of Industry 4.0. International Journal of Quality & Reliability Management, 2020.
- 7.Psomas, E., Antony, J. Total quality management elements and results in service organizations. The TQM Journal, 2021.
- 8.Talapatra, S., Santos, G., Uddin, M. K. The role of quality management systems in organizational sustainability. Sustainability, 2020.